

Les données présentes dans cette infographie sont issues de témoignages recueillis dans l'académie de Nancy-Metz de juin à juillet 2020 après la période de confinement (de mars à mai 2020)

PÉRIODE D'ADAPTATION aux nouvelles conditions de travail

SURMONTER les difficultés techniques

Connexion lente

Indisponibilité du matériel

Manque de logiciels

Interactions

Aide aux devoirs
Aide individualisée

RÉAORGANISER son travail

ÉVOLUTION DU MÉTIER ET DU STATUT D'ÉLÈVE

AMÉLIORATION des compétences

- Planification de la journée et gestion des échéances de l'agenda
- Organisation de l'espace de travail (physique et virtuel)

- Utilisation de logiciels
- Stratégies de communication efficaces avec l'enseignant et les autres élèves via la messagerie de l'ENT
- Nouvelles compétences d'écriture

Maturité et Autonomie

"Quand on pose une question c'est pas comme quand on est en classe, il faut attendre la réponse du professeur. Il faut réfléchir et chercher par nous-mêmes"

Des vidéos pour en savoir plus :

Isabelle CIRE - PERSEUS, Université de Lorraine
Lola KELLER - PERSEUS, Université de Lorraine
Sylvie VITEL - DRANE Nancy-Metz
sylvie.vitel@ac-nancy-metz.fr